

Мар'яна Нікітенко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

КОЛИ НАРОДИВСЯ І У ЯКОМУВІЦІ ПОМЕР ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ? ГЕРМЕНЕВТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО “ЖИТТЯ”

Картина первинної історії Києво-Печерського монастиря може бути суттєво доповнена завдяки прихованій інформації, що міститься в “Житті преподобного Феодосія Печерського”. Особливо це стосується двох кордонів життя Феодосія: його народження і смерті. Як відомо з “Повісті временних літ”¹ і “Життя преподобного Феодосія”², святий помер 6582 р. (тобто у 1074 р.), проте рік його народження давньоруські джерела не згадують. Відтак дослідники кожного разу відштовхуються від дати заснування Києво-Печерського монастиря, котра міститься у “Повісті временних літ” – 1051 р.³

Згідно з однією з версій, Феодосій народився в 1035–1038 рр., якщо припустити, що він прийшов до Антонія 18–20-літнім юнаком у 1055–1056 рр. Згідно з іншою, дата народження Феодосія – близько 1036 р., якщо він прийшов до Антонія 20-літнім юнаком не пізніше 1056–1057 рр.⁴. Відтак, у 1074 р. Феодосій помер у віці близько 40 років. Натомість, як дуже влучно помітив В. Топоров, виходячи із “Життя преподобного Феодосія” складається враження про “тривалість життєвого шляху і чернечого подвижництва Феодосія, тієї мудрості і досвідченості преподобного, які даються тільки довгим життям”⁵.

У “Житті преподобного Антонія”, вміщеному у “Києво-Печерському Патерику” (1661) роком народження Феодосія названо 1029 р. Отже, за цим джерелом святий дожив до 45 років. Існують версії про народження Феодосія у 1008 чи 1009 рр. Ці версії, загалом прийняті в Церкві, враховують інформацію “Життя преподобного Феодосія”, що міститься у Касіянівських редакціях “Києво-Печерського патерика” XV ст. У них йдеться про рік постригу Феодосія у 1032 р.⁶. Відповідно, від цього року вираховують 23 чи 24 роки, у які Феодосій либонь прийшов до Києво-Печерського монастиря⁷. І в цьому випадку Феодосій прожив 65–66 років. Тож досі не існує єдиної думки про рік народження Феодосія, і відповідно – невідомо в якому саме віці він помер. Це питання неможливо з’ясувати достеменно, але принаймні необхідно зрозуміти, як його усвідомлювали за Середньовіччя. Відтак вперше в науці пропонуємо розглянути це питання крізь призму символічної інформації “Життя преподобного Феодосія”.

Так само, як “Києво-Печерський патерик”, “Житіє преподобного Феодосія” наповнене числовою символікою, що поглиблює і розширює ідейні змісти цього твору, помножує його семантичні ряди. До того ж числова інформація була наявна вже в авторському тексті Життя,

¹ Повість врем’яних літ. Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка. Київ, 1990. С. 288.

² Житие Феодосия Печерского. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. URL: <http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4872>

³ Повість врем’яних літ... С. 246.

⁴ Топоров В. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 623.

⁵ Там само. С. 623.

⁶ Дата постригу прп. Феодосія у 1032 р. є дуже ранньою, і, на нашу думку, містилася в авторській (Несторовій) версії “Життя преподобного Феодосія”. (Див.: Нікітенко М. Числова інформація “Життя преподобного Феодосія Печерського” як ключ до розуміння його глибоких символічних змістів. URL: https://www.academia.edu/124039536/ЧИСЛОВА_ІНФОРМАЦІЯ_ЖИТТЯ_ПРЕПОДОБНОГО_ФЕОДОСІЯ_ПЕЧЕРСЬКОГО_ЯК_КЛЮЧ_ДО_РОЗУМІННЯ_ЙОГО_ГЛИБОКИХ_СИМВОЛІЧНИХ_ЗМІСТІВ. С. 123.

⁷ Про прихід преподобного Феодосія до Києво-Печерського монастиря у 23 чи у 24 роки йдеться у пізніх Патериках XIX ст. Очевидно, вони враховують також інформацію “Життя преподобного Феодосія” з Успенського збірника про те, що святий у підлітковому віці, перед тим як прийти до Києво-Печерського монастиря, 12 років випікав проскури при церкві. Принаймні так трактували інформацію Життя Г. Яковлев і П. Казанський, які також наполягали на тому, що святий прийшов до Антонія 25-річним, але яких вельми слушно критикував В. Чаговец (Див.: Чаговец В. Преподобный Феодосий Печерский. Его жизнь и сочинения. Историко-литературный очерк. Киев, 1901. С. 12).

написаного Нестором і здебільшого збереженого в складі Успенського збірника XII–XIII ст. Ця книга – найдавніша пам'ятка східнохристиянської писемності, до складу якої поряд із традиційними перекладними творами житійної і церковно-учительної літератури входять оригінальні давньоруські, а також південнослов'янські твори.

У роботі над рукописом Успенського збірника брали участь два писарі, що писали уставом безпосередньо один за одним. Перший створив текст від першого аркуша рукопису і до середини стовпця “r” 46-го. Другий писар розпочав текст одразу за першим і писав до кінця рукопису¹. Перехід від першого до другого писаря припадає саме на “Житіє преподобного Феодосія”. Цікаво, що в тексті Житія, написаного другим писарем, з'являється загадкова нумерація, представлена числами від “61” до “100”. Зазвичай вважають, що числа означають номери розділів чомусь не виокремлені першим писарем, тому ці розділи починаються не з 1-го, а з 61-го².

Проте важливо, що нумерація починається від числа “61” не на 46-му аркуші, з якого почав писати другий писар, а на 49-му. Відтак імовірно, загадкова нумерація не була творчим доробком другого писаря, а містилася вже в авторському тексті “Житія преподобного Феодосія” і другий писар її просто скопіював. До того ж числу “61” ніколи не передували числа від “1” до “60” – “номери розділів”. Поготів числа від “61” до “100” в жодний спосіб не виокремлюють частини тексту за логікою і змістом, як це належало б номерам розділів.

Впадає в очі, що “останнім числом” “Житія преподобного Феодосія” є “100”. Як ми багато писали в інших працях, це число має глибокі сакральні змісти, воно символізує довершеність Небесного Єрусалима³. Як ми показали раніше⁴, число “100” у “Києво-Печерському патерику” знаменує вершину, апогей – найбільший ступінь наближеності до Бога. Загалом у Патерику число “100” висловлює ідею “повноти”, “цілісності”, “досконалості”. Наведімо лише деякі приклади. У “Слові 7”, яке має назву “Нестора мниха обители манастыря Печерскаго, сказание что ради прозвася Печерський манастырь”, йдеться, що під час ігуменства преподобного Феодосія Печерського братія у монастирі збільшилася від 20 до 100 ченців⁵. Число “100” виступає тут як виразник деякої “повноти” – “цілісності”, воно означає “достатню кількість”, “цілокупність” ченців, що спасаються в монастирі.

У “Слові” Патерику про створення Великої Печерської церкви йдеться про те, що київський князь Святослав Ярославич дав 100 гривень золота на її будівництво⁶. Тут також число “100” висловлює ідею деякої “абсолютної”, “достатньої”, “повної” плати – дарунку, себто внеску князя Святослава на розбудову великої святині – церкви Богородиці в Печерському монастирі.

У цьому ж “Слові” Йоан дає 1000 гривень срібла і 100 гривень золота своєму синові Захарії. За Божественним велінням ці гроші подвоюються і Захарія передає їх на будівництво церкви⁷. Числа “1000” і “100” тут також означають “повну міру”, яку вдвічі збільшує Бог. У всіх прикладах використання числа “100” в “Києво-Печерському патерику” це число має такі змісти.

Саме числу “100” відповідає найсакральніша частина Великої Печерської церкви – zenit її купола. Маємо на увазі інформацію материкового “Слова” преподобного Симона про її створення. “Слово” починається з розповіді про долю варяга Шимона (сина варязького князя Африкана), котрий, залишивши Скандинавію, прибув у Русь, де служив київському князю Ярославу Володимировичу (1016–1018, 1019–1054), а потім його синові Всеволоду (1078–

¹ Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. С. 20.

² Жиленко І. Житіє прп. Феодосія Печерського. До історії редагування тексту. *Могиланські читання 2011 року*. Київ, 2012. С. 38–48.

³ Нікітенко М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва. Київ, 2013. С.267–347; її ж. Небо на землі: від Альфи до Омegi. Феномен Спасіння – освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). Київ, 2022. С. 322–373.

⁴ Нікітенко М. Святі гори Київські... С. 267–347 ; її ж. Небо на землі: від Альфи до Омegi... С. 322–373.

⁵ Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. Київ, 1991. С. 19.

⁶ Там само. С. 8.

⁷ Там само. С. 12–13.

1093). Лишаючи батьківщину, він узяв із собою золотий пояс і вінець, які прикрашали монументальне Розп'яття Христа. Знімаючи пояс з Розп'яття, Шимон почув “глась от образа”, що звелів варягу віднести ці реліквії преподобному Феодосію на те місце, де буде створена церква на честь Пресвятої Богородиці. Пливучи морем зі Скандинавії в Русь, Шимон побачив видіння: у небі йому було показано образ майбутнього храму та визначені його розміри: “И якоже видѣхом, величествомъ и высотою, размеривъ поясомъ тѣмъ златымъ, 20 въ ширину и 30 въ дълину, а 30 въ висоту стѣны, съ вѣрхомъ 50”¹. Тобто головний храм Києво-Печерського монастиря мусив бути вимірний поясом варяга Шимона в такий спосіб: ширина Успенського собору мала складати 20 поясів, довжина – 30 поясів, висота – 30 поясів, а висота “разом з верхом” (тобто висота у всій своїй “повноті”) – 50 поясів. Відтак, головним сакральним числом храму, як образу Небесного Єрусалима, було “100” (20+30+50=100). Отже, за Патериком, саме числу “100” відповідала найсакральніша частина Великої Печерської церкви – zenit його купола².

Тож, як міркуємо, завдяки введенню числа “100” до “Життя преподобного Феодосія”, тут підкреслено думку про досягнення святим духовної досконалості – теозису (обоження), входження його в Бога Трійцю і Небесний Єрусалим. Саме тому це число є останнім у Житті – ним наче “увінчано” розповідь про земні подвиги і посмертні чудеса святого, а далі вже йдеться про його наступника – Стефана.

Якщо символіка числа “100”, вміщена в “Житті преподобного Феодосія” досить зрозуміла, то що ж означає число “61”, із якого починається відлік? Знаменно, що сума “6”+“1”, яка дорівнює “7”, означала Ім'я Христа в знаменитому “Листі Авгара” (“Epistula Evgarī”). Як вважали за Середньовіччя, в цьому “Листі” була закодована духовна сутність Христа, символізована числом “7”, що утворюється як сума “6” і “1”. До того ж “популярність” “Листа Авгара” у християнському світі неймовірно виросла саме із середини XI ст., адже 1032 р. із Едеси у Константинополь було перенесено вже не копію, а оригінал листа³. Саме в XI ст. у тексті “Листа” з'явилось найважливіше твердження: він написаний власною рукою Христа й запечатаний його власними печатками – числом “7”. В “Epistula Evgarī” наведені слова Христа: “Це – для зцілення і для твердої надії, оскільки послання написано моєю власною рукою і [запечатане] моїми власними печатками. Їх на написано сім: +ΨΧΕΥΡΑ: Ісус Христос – Син Бога і Син Марії, що має душу і має дві природи – Бог і Людина. Ось значення печаток. “Хрест” символізує, що Я був розп'ятий на хресті з власної волі. “Псі” (Υ), що я – не звичайна людина, але Людина істини. “Хі” (Χ), що сиджу на херувимах. “Епсілон” (Ε), що Я Бог перший, Я і після того, і окрім Мене немає іншого Бога. “Іпсион” (Υ), високий цар і Бог богів. “Ро” (Ρ), роду людського спаситель. “Альфа” (Α), постійно, безперервно і вічно живу і перебуваю на Небесах. Ці печатки накреслив на листі Я – Той, хто створив скрижалі, надані Мойсею”⁴.

Знаменно, що сума чисел, які відповідають шести буквам ΨΧΕΥΡΑ складає число “6” (700+600+5+400+100+1=1806=1+8+6=15=1+5=6). Характерно також, що число “6” відповідає кількості букв сакральної формули без хреста на її початку. Імовірно, в такий спосіб втілене число імені Христа – Ісус, яке грецькою складається з шести букв (Ιησοῦς). Проте печаток саме сім, а не шість, значить перша печатка-хрест означає “1”, або “10”, адже якщо додати “1” або “10” до інших шести чисел – отримаємо сакраментальну сімку (1+700+600+5+400+100+1=1807=1+8+7=16=1+6=7); (10+700+600+5+400+100+1=1816=1+8+1+6=16=1+6=7).

Відтак першій печатці відповідав хрест (еквівалент “1” чи “10” – числам, що символізували Христа), а наступним шести печаткам – певна буква, що висловлювала

¹ Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. С. 3.

² Нікітенко М. М. Святі гори Київські... С. 267–347; її ж. Небо на землі: від Альфи до Омegi... С. 322–373.

³ Детально про це чит.: Нікітенко М. М. Небо на землі: від Альфи до Омegi... С. 426.

⁴ Epistula Evgarī. Сказание о переписке Христа с Авгарем / Перевод с греч. А. Ю. Никифоровой, предисловие и комментарии А.М. Лидова. Реликви в Византии и Древней Руси. Письменные источники. М., 2006. С. 299.

духовну сутність Христа: “+ΨΧΕΥΡΑ”¹. Взагалі, не лише всі ці букви разом, а й кожна з них окремо, були втіленням Імені Спасителя і Його Хреста. Отже, недарма, ці літери мали таку захисну силу. Пізніше до шести букв Святого Листа “ΨΧΕΥΡΑ” почали додавати літери “ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ”, які “замінили” хрест на початку формули. Прикладом цього є середньовічні амулети, що мали велике апотропеїчне значення. Сувій-амулет XIV ст. з бібліотеки Пирпонта Моргана у Нью-Йорку містить не лише 6 печаток Христа, а й літери “ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ” що, очевидно, є “заміною” знаку хреста на початку формули. Загалом, можна висувати, що числа “6” і “1”, які в сумі дорівнюють сімці, за Середньовіччя вважали такими, що висловлюють духовну сутність Христа, що полягає в Його Імені.

Отже припускаємо, що число “61” у “Житті преподобного Феодосія” має передусім сакральний зміст: воно щонайбільше уподібнює Феодосія Христові. Ось чому число “61” міститься не на початку твору, а наприкінці нього, де Феодосія описано як подвижника, котрий уже досяг вершин духовної досконалості. До того ж, імовірно, це число акцентувало ідею *Імені Христа*, яке “підняло” преподобного до вершин святості, котрої він досяг на піку свого життя, що тривало саме 61 рік. У такому разі зрозуміло, що число “61” у його Житті, так само як і число “100”, втілює думку про *Ісусову молитву ісихазму*, котра є “рушійною силою” на шляху духовного зростання святого.

Ще одним надто важливим і вельми показовим моментом є те, що різниця між числами “61” і “100” дорівнює “40”. Зокрема, якщо вести відлік від “61”, то “40” припадає саме на “100”. Спадає на думку, що в такий спосіб у “Житті преподобного Феодосія” цього святого порівняно з пророком Мойсеєм. У наших попередніх працях багато сказано щодо образної паралелі “пророк Мойсей – Феодосій Печерський”, імпліцитно (приховано) наявною в Житті². Зрештою в давнину існувала біблійна традиція співвідносити образ пророка Мойсея з числом “40”. Зокрема протягом 40 років Мойсей переховувався біля Синаю від гніву єгипетського фараона; 40 днів пророк пробув на Синаї у спілкуванні з Богом, коли дізнавався про Закон для ізраїльського народу, про влаштування Скинії та священства при ній; через 40 днів після покарання ізраїльтян за зраду (поклоніння золотому тільцю) Господь обіцяв помилувати їх та ввести у Край Обіцяний; після цього Мойсей знову залишався на Синаї протягом 40 днів, розбиті скрижалі Завіту були знову написані, а порушений Ізраїлем заповіт з Богом був відновлений³.

Цікаво, що саме на 61 розділ поділене “Житіє преподобного Феодосія” в Другій Касіянівській редакції “Киево-Печерського патерика” 1462 р. Тут, на відміну від більш давньої редакції Життя в Успенському збірнику, розділи, що йдуть від “1” до “61”, логічно ділять твір від його початку на частини. Висловимо припущення, що в такий спосіб інок Касіян зберіг число “61” зовсім невипадково: книжник уважав, що це число називає кількість років, проведених Феодосієм на землі. Недарма число “61” “увінчує” “Житіє преподобного Феодосія” в Другій Касіянівській редакції Патерика так само, як в Успенському збірнику, число “100” знаменує досягнення Феодосієм Небесного Єрусалиму. Припускаємо, що в Успенському збірнику число земних років Феодосія – “61” співвідноситься з числом Небесного Єрусалима і досконалості – “100” як початок і кінець – Альфа й Омега – символ Христа, Якому уподібнено преподобного Феодосія.

Відзначимо ще один важливий момент: якщо числом “61” ознаменовано кількість земних років Феодосія, тоді його життя в давнину ділили на такі віхи: святий народився 1013 р. Цікаво, що цей рік збігається із роком започаткування преподобним Антонієм Києво-Печерського монастиря, згідно з Густинським літописом, куди ця дата потрапила либонь із давнього “Життя преподобного Антонія”. Очевидно ця дата є дуже ранньою: вона наче “фіксує” ідейну єдність між заснуванням Печерського монастиря преподобним Антонієм і

¹ Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М., 2009. С. 142–145.

² Нікітенко М. М. Небо на землі: від Альфи до Омєги... С. 508–534.

³ Чтения о Святой Земле. Издание Императорского православного Палестинского общества. 51-е чтение. Хитрово В. Н. Богошественная гора Синайская. СПб., 1899. С. 16–24.

народженням Феодосія у 1013 р., який на початку 30-х рр. XI ст. прийшов до обителі. У 1032 р., тобто у 19 років, Феодосій прийняв чернечий постриг, а у 1062 р. – у 49 років був обраний ігуменом Печерської обителі. Зрештою у 1074 р. – у віці 61 року він помер, досягши вершин святості і цілковито уподібнившись Христові. Ця концепція цілком узгоджується з історичними реаліями існування Києво-Печерського монастиря задовго до літописної дати заснування обителі в 1051 р.

Насамкінець необхідно сказати і про інші глибокі символічні змісти наведеного бачення, котре імовірно існувало за Середньовіччя. Маємо на увазі вік Феодосія під час його чернечого постригу – 19 років та поставлення святого на ігуменство у 49 років.

Роздивимося середньовічну символіку числа “19” на конкретному прикладі: розписі зеніту купола Софії Київської. Передусім зазначимо, що число “19” розкладається на “10” і “9”. Враховуючи принцип гематрії, поширений за Середньовіччя, це число так само являє “1” і “9”. Знаменно, що в зеніті купола Софії Київської образ Христа Пантократора (символ “1” чи “10”)¹ розміщений у центрі медальйона, що складається з 9 різнобарвних, мов райдуга, кіл. Як зазначає Н. Нікітенко: “Райдуга – символ Завіту між Богом і людиною, встановленого після потопу на знак примирення Неба і Землі. Вона утворює коло як монограму Бога, символ Його довершеності й вічності. Водночас райдужний медальйон символізує небесний Престол Пантократора з дев’яти богоносних ангельських чинів. Містика найбільш сакраментального числа “дев’ять”, “тріади тріад”, означає розгортання назовні внутрішніх енергій Трійці. Невидимі безплотні сили, що сходять від Пантократора, оточують хороводом вічну Його славу. Райдуга навколо Пантократора, під образом якого віряни приймали причастя, акцентує зішестя на них від Христа Святого Духа”².

Ми погоджуємося з такою інтерпретацією образу Христа Пантократора, оточеного райдужними колами, у зеніті купола Софії Київської. Проте наголосимо на поєднанні символіки числа “9” (кількість райдужних кіл) і “1” (єдиний центральний образ Пантократора). Річ у тім, що крізь містичне поєднання чисел “9” і “1”, внаслідок якого утворюється “10”, візантійська екзегеза розглядала ідею Премудрості Божої. Зокрема, у проповіді святого Іоанна Златоуста на Євангеліє від Луки (Лк.15:8-10) читаємо: “І знову Премудрість, світоченосиця Христова, закріпивши свічку і поставивши її на свічнику хреста, всьому всесвітові освітлює шлях до благочестя. Свічкою цією користувалася Премудрість Божа, коли шукала загублену драхму, єдину з десяти, тим самим дев’ять ангельських драхм зібрала воєдино. Хто ж жона, що має десять драхм, треба, кохані мої, мовити! То сама Премудрість Божа, що має десять драхм. Яких? Полічи: Ангели, Архангели, Начала, Влади, Сили, Престоли, Панування, Херувими, Серафими, – і Адам первозданний. Ось цю драхму Адамову, диявольською підступністю вкрадену і в безодню житейську вкинену, і розмаїтими гріховними насолодами засипану, Премудрість Божа, з’явившись, знову знайшла. Як знайшла, кохані? Зійшла з Небес, прийняла глиняну лампаду плоті, засвітила в ній світло Божества, закріпила на свічнику хреста, знайшла драхму у дворі цьому і у вівчарні ангельській поклала її”³. З цього уривка зрозуміло, що образи Христа і Премудрості перебувають між собою у взаєминах одночасно і тотожності, і відмінності. На нашу думку, тут явно читається ідея Втілення Христа через Богородицю, адже йдеться про “глиняну лампаду плоті” і “свічник” (відомий у Середньовіччі образ Богоматері), освітлену “світлом божества” і хрестом (Христом). На думку С. Аверинцева, саме “нечіткість меж образу Софії, відкритість цього образу вгору, в напрямку Бога-Слова, і вниз, в напрямку просвітленої “тварі” істотно пов’язана з глибинною природою самого поняття Премудрості. Адже у світі Софії частина дорівнює цілому, чию цілокупність вона вбирає у себе; у світі Софії нижче є подібним до вищого, чий образ воно вбирає”⁴. Тож числом Премудрості – Христа є “10”,

¹ Детально про це див.: Нікітенко М.М. Небо на землі: від Альфи до Омеги... С. 456–459.

² Нікітенко Н. Мозаїки та фрески Софії Київської – *Mosaics and Frescos of St. Sophia of Kyiv*. Київ, 2018. С. 61.

³ Цит. за: Аверинцев С. До з’ясування напису над конхою центральної апсиди Софії Київської. *Софія-Логос. Словник*, 2 е вид., Київ, 2004. С. 292–293.

⁴ Там само. С. 293.

подібно до того, як числом Нового Адама – Боголюдини – Христа є “1”, що разом із дев’ятьма янгольськими чинами знову-таки утворює “10”.

Враховуючи таку символіку числа “19”, вважаємо, що вік преподобного Феодосія під час його чернечого постригу – 19 років за Середньовіччя мали сприймати у такому ж сенсі. Відтак постриг святого співвідносили із головним чинником, що призвів до цілковитого уподібнення Феодосія Христові. До того ж постриг Феодосія уявляли як сакральну дію Божественної Премудрості у символічному плані тотожну Боговтіленню. Як Бог під час Боговтілення став Людиною, так і Феодосій внаслідок чернечого постригу досяг обоження – став богом за благодаттю¹.

Імовірно так самої сприймали за Середньовіччя і вік досягнення преподобним Феодосієм ігуменства у 49 років. Річ у тому, що число “49” є “7” помножене на “7”. Враховуючи те, що число “7” символізує Ім’я Спасителя, то взяте 7 разів, воно як не найбільше “підтверджує” цей свій статус. До того ж число “49” у числовому еквіваленті дорівнює “13” (4+9=13). Із числом “13” у “Житті преподобного Феодосія” пов’язано початок духовних подвигів святого, котрі він розпочав саме в 13 років². Річ у тому, що за Середньовіччя число “13” так само як і число “7”, символізувало Ім’я Христа ‘Ісус Христос’, яке грецькою мовою складається саме із 13 літер (Ιησοῦς Χριστός). У світлі такого бачення зовсім не випадково головний храм Русі, присвячений Премудрості Божій (Софія Київська) мав саме 13 куполів. Це число Богородичного Акафіста, який символізував Премудрість Божу – Боговтілення – Пришестя в світ Христа через Богоматір. У Софії Київській число “13” було співвіднесене з вершиною храму, і вочевидь означало Ім’я Втіленого Бога – Ісус Христос³.

Враховуючи вищесказане, припускаємо, що сакральні змісти, котрі були пов’язані з датами, відкривалися освіченому і вдумливому читачеві давнього “Життя преподобного Феодосія”, являючи різні грані святості знаменитого засновника Києво-Печерського монастиря. Смерть (“успіння”) Феодосія у 1074 р., коли йому виповнився 61 рік, була тією “вершиною”, з висоти якої таємниче “розкривалося” все його життя. Головним лейтмотивом твору Нестора Літописця було цілковите уподібнення Феодосія Христу, тобто досягнення ним обоження, що досягали саме в контексті традиції ісихазму.

¹ Цікаво, що число “19” і справді мало велике сакральне значення у традиції чернецтва. Зокрема у Житті преподобного Ісака Сирина йдеться, що він прийняв чернечий постриг також саме у 19 років. Через 19 років послуху своєму духовному батькові преподобний Йоан Ліствичник розпочав своє досконале духовне життя. У 19 років прийшов на місце свого подвигу в Палестинській пустелі преподобний Сава Освячений.

² Житие Феодосия Печерского. Электронные публикации Института русской литературы...

³ Детально про це чит.: Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омеги... С. 369.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025